

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KESIM O'RNIDA KELGAN ELEMENTLARNI SINTAKSEMALARGA AJRATIB TAHLIL QILISH

Qurbonov Davlatshoh Baxtiyorovich

Samarqand davlat chet tillar instituti Ingliz filologiyasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635773>

Abstract

Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida kesim o'rnida kelgan elementlarni sintaksemalarga ajratib tahlil qilish bo'yicha yetuk tilshunos va olimlarni fikrlari va misollar bilan yoritib berilgan.

Key words: yunksion model, komponent model, izomorflik, allomorflik, differensial sintaktik va semantik belgilar, sintaksemalarga ajratib tahlil qilish.

Gap nutq birligi sanaladi. Shunday bo'lgach, uning sintaktik tahlili nutq lingvistikasi qonun – qoidalari doirasida amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Nutq lingvistikasi qonun-qoidalari esa endigina ilmiy asoslana boshladi. Ana shu bois ular orqali sintaktik tahlilda o'z aksini topishi lozim bo'lgan gapning struktur butunligini tashkil etayotgan bevosita ishtirokchi elementlarning tildan nutqqa ko'chirilishi va bu jarayonda ularning qay tarzda sintaktik faollik olishi, sintagmatik zanjirning voqelanishidagi ulushi masalalarini izohlab bo'lmaydi.

Kesim semantikasiga turlicha yondashuvlar mavjud. Ba'zi olimlar kesimni semantik anglash faqat uning semiotik talqinida namoyon bo'lishini ta'kidlasalar [1], boshqa birlari esa gapdagi birliklarning semantikasi struktur ierarxiya orqali aniqlanishi mumkinligini ko'rsatadi [2]. Bundan tashqari gapdagi har bir elementning semantikasi uning nutqda qo'llanilishiga bog'liqligini ta'kidlab o'tilgan fikrlarni ham uchratish mumkin [3].

Ushbu maqolada esa, kesim o'rnida kelgan elementlarning differensial sintaktik-semantik belgilarini aniqlashda yunksion va komponent modellarga tayangan holda ish olib boriladi. Ya'ni, gaplarni komponent va sintaksemalarga ajratib tahlil qilish o'zaro bir-birini to'lg'azadi. Shu bois ushbu bobdan ko'zlangan maqsad kesim o'rnida kelgan elementlarning differensial sintaktik va semantik belgilarini aniqlash, ularning tipologiyasini hamda har ikkala tilda kesim o'rnida kelgan sintaktik elementlardagi izomorflik va allomorflik ko'rinishlarini topish, ularning ifoda variantlarini izohlash, hamda u yoki bu sintaktik aloqalar yordamida qanday differensial sintaktik va semantik belgilar bilan birika olishini yoritishdan iboratdir. Sintaksemalarga ajratib tahlil qilishda shunisi muhimki, bir xil yunksion va komponent modellarga tushgan gaplarda turli xil differensial sintaktik va semantik belgilar mujassamlashgan holatni ko'rishimiz mumkin.

Umuman, gapdagi elementlarni sintaksemlarga ajratib tahlil qilish har bir elementning u yoki bu o'rnida sintaktik qatlamdagi semantik maydonini aniqlashda namoyon bo'ladi. Masalan, muayyan element har ikkala tilda turlicha komponentli gaplarda turli o'rinlarda kelib, har xil semantik maydonga ega bo'lishi mumkin. Ingliz tilidagi a pen va o'zbek tilidagi ruchka so'zini olsak, quyidagi gaplarda yuqorida aytilgan fikrning guvohi bo'lishimiz mumkin:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. I buy a pen. | Men ruchka sotib olaman. |
| 2. A pen writes. | Ruchka yozadi. |
| 3. I write with a pen. | Men ruchka bilan yozaman. |

Agarda pen, ruchka so'zlarining leksik ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu so'zlar predmetni ifoda etadi, ammo sintaktik qatlamda har xil semantik maydonga ega bo'ladi. Birinchi gapda a pen, ruchka so'zlari kategorial belgilardan substansiallikka ega bo'lib, nokategorial belgilardan esa ob'ektlik, ikkinchi gapda agentivlik (harakat ijrochisi) belgisini oladi. Uchinchi gapda esa substansiallik belgisidan tashqari with a pen, ruchka bilan so'zlari instrumentallik (vosita) belgisiga ega bo'ladi. Bu gaplarning sintaksem modellari quyidagichadir:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ingliz tilida: | O'zbek tilida: |
| (1) SbAg . PrAc . SbOb; | (1) SbAg . SbOb . PrAc; |
| (2) SbAg . PrAc; | (2) SbAg . PrAc; |
| (3) SbAg . PrAc . SbIns. | (3) SbAg . SbIns . PrAc. |

Ko'rinib turibdiki, pen, ruchka so'zlari sintaktik qatlamda har ikkala tildagi gaplarda kategorial belgilardan substansiallikka ega bo'lsa, nokategorial differensial sintaktik-semantik belgilardan turli o'rinlarda turlicha, ya'ni ob'ektlik, agentivlik, instrumentallik belgilarini mujassamlashtiradi. Ammo, bu ishda faqat kesim o'rnida kelgan sintaktik birliklar har ikkala tildagi gaplar misolida tadqiq etiladi.

Sintaksemlarga ajratib tahlil qilish, asosan, uchta kategorial belgi ya'ni protsessuallik, substansiallik va kvalifikativlik asosida olib boriladi [4]. Ular asosida esa sintaktik birliklarning bir qancha nokategorial belgilari aniqlanadi. SHu bois ishda yuqorida aytib o'tilgan kategorial belgilar 1) NP2 o'rnida kelgan protsessual sintaksemalar tipologiyasi; 2) NP2 o'rnida kelgan substansial sintaksemalar tipologiyasi; 3) NP2 o'rnida kelgan kvalifikativ sintaksemalar tipologiyasi kabi guruhlarga ajratilgan holda tavsiflanadi.

NP2 o'rnida kelgan kvalifikativ sintaksemalar tipologiyasi

Gapdagi sintaktik elementlarni sintaksemlarga ajratib tahlil qilishda yana bir kategorial belgilardan biri kvalifikativlik ham muhim o'rin egallaydi. Bu belgi asosan predmet yoki shaxsning sifatini, sonini yoki holatini ifodalashi mumkin.

Kategorial belgilardan kvalifikativlik protsessuallik va substansiallik belgilaridan farqli o'laroq, sintaktik elementning u yoki bu belgisini yoki xususiyatini anglatishi bilan farqlanadi. Har uchala kategorial belgilarning ifodalanishi turlichadir, ya'ni turli so'z turkumlari bilan ifodalanishi mumkin. Shuning uchun ham substansiallikni so'z turkumlaridan ot bilan aralashtirmaslik kerak, chunki substansiallik ot, olmosh, sifat, son, hatto ravish orqali ham ifodalanishi mumkin. Protessuallik esa J. Maruzo ta'kidlaganidek, harakat yoki holatni anglatadi [5] hamda fe'lning shaxsli va shaxssiz shakllari, ayrim hollarda bosha so'z turkumlari yordamida ham ifodalanadi. Demak, kvalifikativlik ham turlicha so'z turkumlari bilan ifodalanishi mumkin hamda nokategorial belgilari bilan substansiallik hamda protsessuallikdan farq qiladi. Faktik materiallarni tahlil qilganimizda kvalifikativlik kategorial belgisi asosida nokategorial belgilardan kvalitativ, kvalitativ-komparativ, kvalitativ-negativ, kvalifikativ-stativ, kvalifikativ-temporal, stativ-negativ, kvantitav, kvantitativ-elektiv kabi differensial sintaktik-semantik belgilarni uchratishimiz mumkin.

Использованная литература:

1. Cook G. Discourse and Literature. - Oxford: Oxford University Press, 1994. – P. 242.
2. Теньер Л. Основа структурного синтаксиса: Перевод с франц. - Редкол.: Г.В.Степанов (Предисловие) и др.- Вступ. статья и общ. ред. В.Г.Гака. - М.: Прогресс, 1988. – С.53.
3. Gruber J.S. Lexical Structures in Syntax and Semantics. – Amsterdam, 1996. – P. 48-49.
4. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблемы уровней языка. – Л.: Наука, 1980. – С. 155.
5. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.: Лит. на иностр. языке, 1960. – С. 136
6. Nabiyev, A. I. (2022). THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF SYNTACTIC STRUCTURES: THE HISTORY OF THE ISSUE.
7. Асадов, Р. М. (2016). СИНТАКСЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-, 325.

